

Memoria Institucional y Revisión Normativa: Informe Técnico

Presentado por: Comisión de Revisión Curricular de la Escuela de Archivología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Autoras/es: Sofía Y. Brunero, Horacio Etchichury y Tito G. Villanueva.

Colaboradora: Noelia Garcia.

Fecha: febrero de 2026

Lugar: Córdoba, Argentina

Destinatario: Consejo Asesor de la Escuela de Archivología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Sumario

Introducción	3
Sección 1: Memoria institucional	5
Memoria de eventos asociados a modificaciones del Plan de Estudios, Reglamentos TFL y Práctica Archivística de la Escuela de Archivología	
Sección 2: Revisión de normativa jurídica	11
Análisis normativo, abril 2025	
Instructivo con normativa asociada modificaciones de planes de estudio	
Sección I: diseño curricular	
I. a Información general sobre la carrera	
I. b Descripción del plan de estudios	
I. c Diseño curricular del plan de estudios	
I. d Condiciones de ingreso, requisitos de cursado, permanencia y egreso	
I. e Implementación del plan de estudio	
Sección II: Carreras con opción pedagógica y didáctica a distancia	
Conclusiones	38
Créditos	40

Introducción

El presente informe técnico constituye la presentación de los insumos documentales preliminares del Proceso 1 contemplado en el proyecto de investigación institucional "Revisión del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología y fundamentación académica para el diseño del futuro currículum de la Escuela de Archivología", llevado a cabo por la Comisión de Revisión Curricular conformada mediante Resolución interna N° 3/2024 de la Dirección de la Escuela de Archivología y refrendada por Resolución Decanal FFyH N° 1486/2024.

La motivación que impulsa este proceso de revisión curricular encuentra su fundamento en las significativas transformaciones que ha experimentado la Archivística en las últimas décadas. La expansión de las tecnologías digitales, los cambios en los procesos productivos, las nuevas dinámicas sociales y la emergencia del paradigma postcustodial han dado lugar a nuevos modelos de organización de la información que requieren una formación profesional actualizada y acorde a las demandas contemporáneas del campo disciplinar y ocupacional.

El Plan de Estudios 2000, diseñado en la década de 1990 e implementado hace más de dos décadas, refleja un contexto académico y profesional que ha evolucionado sustancialmente. Si bien los programas de cátedra han incorporado contenidos de relevancia actual, estos esfuerzos pueden resultar insuficientes sin una adecuada articulación desde el diseño curricular que favorezca la integración de saberes desde diferentes espacios y modalidades formativas.

En este marco, el primer objetivo específico del proyecto institucional contempla "realizar un análisis preliminar de la normativa vigente que regula los diseños curriculares en carreras universitarias, así como la documentación interna generada en debates previos sobre revisión curricular en la Escuela de Archivología, con el fin de identificar lineamientos clave y antecedentes relevantes". Para dar cumplimiento a este objetivo, el presente informe técnico se estructura en dos secciones fundamentales que constituyen los pilares para las etapas subsiguientes del proceso de revisión curricular:

La primera sección presenta una memoria institucional que recorre los distintos momentos en que la Escuela de Archivología se ha abocado a revisar, proponer y eventualmente aprobar modificaciones en la práctica del plan de estudios. Este ejercicio de memoria, elaborado por Sofía Y. Brunero y Tito G. Villanueva, permite comprender la trayectoria institucional desde la creación de la Escuela de Archiveros en 1959 hasta la actualidad, identificando los procesos, debates y decisiones que han configurado la formación archivística en nuestra institución.

Para la elaboración del informe correspondiente a esta sección se tuvo en cuenta, entre otras fuentes, los documentos obrantes en los Anexos 1 y 2. En el primer anexo se encuentra el detalle de todos los planes de estudios que se han implementado en la Escuela de Archivología, digitalizados en formato PDF. En tanto que en el segundo anexo

se reúnen informes de comisiones de revisión curricular conformadas previamente a la del 2024 y propuestas de planes de estudios previos al plan 2000.

La segunda sección ofrece un análisis normativo actualizado realizado por el Prof. Dr. Horacio Etchichury, que revisa de manera sistemática la normativa jurídica vigente que regula los diseños curriculares universitarios en nuestro país. Este instructivo normativo constituye una herramienta fundamental para asegurar que cualquier propuesta de modificación o nuevo diseño curricular se ajuste a los requerimientos legales establecidos por la Secretaría de Educación de la Nación, otrora Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y demás organismos competentes.

Así, desde una perspectiva integradora, tanto la memoria institucional como la revisión normativa que se presentan constituyen insumos fundamentales para emprender ese cambio de mirada necesario, proporcionando el contexto histórico y el marco jurídico que guiarán las decisiones futuras en relación a las propuestas curriculares en la Escuela.

Este informe representa, por tanto, el punto de partida de un proceso más amplio de revisión que contemplará el análisis de literatura académica especializada, el diagnóstico integral del Plan vigente a través de consultas a los diferentes claustros, el estudio comparativo de experiencias curriculares nacionales e internacionales, y el relevamiento de aportes de los equipos docentes. Parte de estos procesos ya se encuentran en una instancia acabada, como se podrá observar en los informes técnicos que acompañan al presente. La solidez de estos fundamentos iniciales resulta crucial para garantizar que el futuro currículum de la Escuela de Archivología responda tanto a las exigencias normativas como a las necesidades formativas de una disciplina en constante evolución.

*Comisión de Revisión Curricular de la Escuela de Archivología
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba
Febrero de 2026*

Memoria de eventos asociados a modificaciones del Plan de Estudios, Reglamentos TFL y Práctica Archivística de la Escuela de Archivología (FFyH-UNC)

Documento realizado como parte del Proceso 1 en la Comisión para la revisión del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología, redactado por Sofía Y. Brunero y Tito G. Villanueva

Introducción

La motivación para redactar el presente documento se fundamenta en comprender que dar inicio a un proceso de revisión de un plan de estudios, base curricular para la formación universitaria, conlleva un ejercicio de memoria. Más aún si este proceso de revisión está asociado a la necesidad de hacer modificaciones para garantizar una formación archivística competente, adecuada a las exigencias del campo académico y profesional de hoy día.

Como bien señala Zabalza Beraza, “llevar la innovación a la estructura curricular requiere aprender a mirar de otra manera los procesos formativos, a cambiar de paradigma en relación a la organización de los estudios y la generación de ambientes de aprendizaje en la universidad” (2012, 19). Así, en este documento proponemos que uno de los pasos iniciales en el camino hacia esa innovación sea indagar, conocer, registrar y compartir los momentos que se dedicaron en la Escuela de Archivología a revisar, proponer y eventualmente aprobar modificaciones en la práctica del plan de estudios 2000.

Si bien ninguno de estos cambios derivó en una modificación curricular, consideramos que han afectado al currículum vivido de docentes, estudiantes, egresados de la comunidad archivística.

Creación de la Escuela de Archiveros y primeros planes de estudio

La Escuela de Archiveros se crea junto a la Escuela de Bibliotecarios el 6 de mayo de 1959 por Ord. HCS UNC N° 10/59, integrando las Escuelas que componen la Facultad de Filosofía y Humanidades. El 25 de marzo de 1961 las actuales Escuelas de Archivología y Bibliotecología se separan, con el objetivo de planificar un funcionamiento autónomo.

Ya separada de la Escuela de Bibliotecarios, en el año 1962, la Escuela de Archiveros reinició su actividad académica con 19 inscrites, de los cuales egresaron 6 estudiantes con el título de Profesional Técnico/a Archivero/a. Sin embargo, el primer plan de estudios formal, aprobado por Ord. HCS UNC N° 28/64 es de diciembre de 1964. Con el plan de estudios 1964, la Escuela expedía el título de Archivero/a para quienes aprobaran todas las materias; y también el título de Copista Paleógrafo/a para quienes hayan aprobado las asignaturas correspondientes. A saber: Paleografía y Diplomática Hispanoamericanas; Técnicas de transcripción y edición; Archivología General; Bibliografía de Fuentes Históricas; Dactilografía.

El nuevo plan de estudios que regirá en la Escuela de Archiveros durante la década de los 70, se aprobó por Ord. Decanal FFyH N° 512/68 y Res. Rectoral UNC N° 32/69. En la nueva

currícula se deja de expedir el título de Copista Paleógrafo, para enfocarse en la formación del/a Archivero/a en materias cuatrimestrales organizadas en una cursada de dos años y medio. El plan de estudios 1969 mantiene su vigencia durante casi diez años.

A los fines de dar un encuadre legal fundamental a todas las Universidades Argentinas, durante la última dictadura cívico-militar que tuvo inicio en marzo de 1976, se dictó la Ley nacional 21.276 de “Prioridad para la normalización de las universidades nacionales, provinciales y privadas”, las casas de altos estudios quedaron bajo el control del Poder Ejecutivo Nacional y tanto los rectores como los decanos fueron designados por la junta de comandantes (Vera, 2014, 42).

Dentro de las medidas impulsadas por la mencionada Ley, se implementa el Ciclo Básico común a todas las carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Se trató puntualmente de una iniciativa tomada en el marco de las resoluciones adoptadas por la Reunión de Decanos de Filosofía y Humanidades de Córdoba en noviembre de 1977. Incorporar el Ciclo Básico forzó una nueva reforma en la currícula de la enseñanza archivística en la Escuela de Córdoba.

El Plan de Estudios 1978, aprobado por Ordenanza Rectoral 6/78, se conforma por una cursada de tres años. El primero con las materias del Ciclo Básico: en el primer semestre Introducción a la Filosofía, Introducción a la Literatura, Psicología Fundamental, Introducción a la Historia y en el segundo semestre Historia de la Cultura, Historia del Arte, Antropología Filosófica, Métodos de Aprendizaje e Investigación. En tanto que en el segundo y tercer año se cursan las materias correspondientes al Ciclo Profesional, manteniendo en su mayoría las mismas asignaturas que se habían implementado en el Plan de Estudios 1969, todas de cursada semestral.

La experiencia del Plan 1986

El 15 de octubre de 1984 una Comisión dedicada al plan de estudios, integrada por docentes de la Escuela y alumnas, eleva al Consejo Académico Normalizador Consultivo el anteproyecto del Plan 1986. En el documento presentado consta su fundamentación, el detalle del plan y cursos para egresados/as y graduados/as.

Aprobado por Res. HCS UNC 200/86 y Res. Decanal FFyH N°204/86, el diseño curricular 1986 se diferencia de los planes de estudio anteriores al detallar por primera vez los objetivos generales de la carrera y el perfil del egresado, además de la estructura académica con la indicación de las materias que lo integran.

La titulación de Archivero/a se mantiene como en los planes anteriores, tanto como la acreditación de competencia de una lengua extranjera mediante examen. Posteriormente la RHCS 491/86 modifica denominaciones de materias, en tanto que la Res. HCS 702/86 dispone la implementación de la totalidad del Plan de Estudios 1986. Por Resolución HCS 708/86 se aprueba la equiparación de materias entre el Plan 1978 y el 1986.

Al finalizar el año 1986 , con la RHCS 716/86 se aprueban las correlatividades de materias. En marzo de 1987 se incorpora el alemán como idioma optativo para la prueba de competencia en lengua extranjera, con la misma validez que los idiomas inglés, francés, italiano y portugués para acreditar el idioma.

Los objetivos generales de la carrera indican que se continúa con la orientación profesionalizante que caracterizó a los planes de estudios anteriores, con una perspectiva más amplia. Se puede leer una intención de insertar al egresado en la comunidad académica y la investigación al contemplar la “capacitación necesaria para actuar como miembro de equipos multidisciplinarios y atender los requerimientos tanto en el proceso administrativo de los documentos como en la investigación científica”. La carga horaria del Plan 86 es de 1340 horas.

Los orígenes del Plan 2000

Los procesos de reformas curriculares llevan su tiempo y es positivo que así sea, en tanto durante ese tiempo se mantengan activas las instancias de reflexión, propuestas de ideas, desarrollo de alternativas, comunicación con otras instituciones de la misma disciplina. El plan de estudios vigente en la Escuela de Archivología hoy día comenzó a tratarse en el año 1989, a partir de un análisis exhaustivo sobre el plan 1986. Trabajaron diferentes comisiones, las que implementaron encuestas e hicieron diagnósticos sobre la situación de la carrera y las expectativas de los diferentes estamentos y de la comunidad en la cual debían insertarse los egresados para ejercer su profesión¹.

La encuesta a egresados/as fue realizada en el mes de abril del año 1992. En los formularios que se conservan en la Secretaría Técnica de la Escuela de Archivología, se puede notar que la encuesta consistía en responder diez preguntas a desarrollar, señalando nombre y apellido de los/las encuestados. En tanto que la encuesta a empresarios combinaba en siete preguntas la modalidad de opción múltiple y a desarrollar. En cada formulario consta la identidad de la persona encuestadora y de la entrevistada.

Los días 5, 6 y 7 de noviembre del año 1990 se realizan las Jornadas de Evaluación y Diagnóstico, convocada por la Comisión de Plan de Estudios, en la que participan docentes y estudiantes de la Escuela de Archiveros. En el año 1991 esta comisión eleva un proyecto para reformular los reglamentos de práctica archivística y trabajo final del Plan 1986. Esta propuesta no prospera y la Comisión señala la necesidad de pensar la modificación del plan de estudios.

Corresponde señalar que en la gran mayoría de los documentos generados durante estos procesos de revisión del plan 1986, se evidencia la inquietud por el cambio de nombre de la Escuela y de la titulación. Se plantean como alternativas para la titulación las

¹ Así consta en la p. 3 del Anexo de la Res. HCD FFyH N° 26/2000 que aprueba el Plan de Estudios 2000.

denominaciones como Administrador de documentos, Licenciado en Administración Documental, Administrador de Documentos y Archivos.

En un proceso de mediación que llevó una década, se hizo cada vez más evidente la necesidad de hacer una propuesta de formación que permitiera a los/las Archiveros/as acceder al grado académico, a la Licenciatura. Así consta en un informe sobre el proyecto del plan de estudios, presentado a finales del año 1998, en el que se registra el apoyo que le brindan a la propuesta asociaciones profesionales, académicos/as reconocidos/as del país y del extranjero, la Comisión de Enseñanza de la Facultad de Filosofía y Humanidades y otras Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba.

El plan de estudios 2000 se aprueba por Resolución Ministerial 228/2000, Resolución HCS UNC N° 133/2000 y Resolución HCD FFyH N° 26/2000. El año anterior, a solicitud del Consejo de Escuela y con la aprobación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Escuela de Archiveros pasa a denominarse Escuela de Archivología.

El Plan 2000 se estructura en una cursada de cinco años, con un primer ciclo de tres años que otorga la titulación de Técnico/a Profesional Archivero/a y un segundo ciclo de dos años más para recibirse de Licenciado/a en Archivología. Tiene una carga total de 2866 horas, 1584 horas asignadas al primer ciclo y 1282 horas al segundo. La articulación en dos ciclos, facilitó la posibilidad de acceder al título de grado para aquellos egresados que se recibieron con planes anteriores.

Insumos generados en función de la implementación del Plan 2000

En los primeros años de la implementación del Plan 2000, se solicitaron equivalencias de materias a las que no se da lugar, de acuerdo a la RHCD 205/2002. Posteriormente, la RHCD 359/2002 modifica a la RHCD 205/2002, admitiendo equivalencias en Metodología de la Investigación y Planeamiento Archivístico del Plan 2000 a egresados/as del Plan 1986.

Con la aprobación de la RHCD 18/2002 entra en vigencia la reglamentación de los talleres previstos en el plan de estudios, a saber: Taller de estrategias de estudio e investigación (primer semestre, primer año), Taller de técnicas descriptivas (segundo semestre, segundo año), Taller de restauración de documentos (primer semestre, tercer año), y Taller de técnicas de selección documental (primer semestre, tercer año). También en el año 2002 se aprueba la reglamentación sobre Seminarios y Materias electivas para la Licenciatura en Archivología por RHCD 328/2002. Ambas normativas de la FFyH se encuentran vigentes.

En el año 2008 se conforma una Comisión para revisar correlatividades y reglamentos asociados a instancias curriculares del plan de estudios vigente, de acuerdo al acta de Consejo de Escuela 251/2008. Esta Comisión eleva su propuesta por expediente el día 26 de septiembre de 2008. La presentación incluyó la modificación de correlatividades del Plan 2000 y Reforma de los Reglamentos de Práctica Archivística y Trabajo Final de Licenciatura.

Si bien se aprobó la modificación en las correlatividades en el año 2008, el reglamento vigente para el Trabajo Final de Licenciatura (TFL) es aprobado en el año 2014, por RHCD 02/2014. En el 2016 se modifican nuevamente las correlatividades por Res. HCD 231/2016.

La reglamentación correspondiente a la Práctica Archivística se aprueba en el año 2014 por RHCD 353/2014. Cuatro años después es modificada por RHCD 420/2018.

En el año 2019 se llevó a cabo una jornada interclaustró que tuvo como objetivo principal analizar el plan de estudios vigente en la carrera de Archivología. Se conformaron grupos de trabajo integrados por docentes, estudiantes y egresados/as, para intercambiar ideas sobre la necesidad de reformar la currícula vigente, con el compromiso de presentar a la Secretaría Técnica de la Escuela un informe escrito con el detalle de las reflexiones a las que se arribaron. Luego, ese mismo año se conformó y aprobó una comisión integrada por docentes, dedicada a profundizar las reflexiones surgidas en la citada jornada interclaustró.

En febrero del 2021 se conformaron cuatro comisiones en la Escuela, una de ellas dedicada al Plan de Estudios. El 4 de abril del 2022, esta Comisión eleva un informe, en el que se propone incorporar materias pedagógicas en la formación archivística y se sugiere el plan de estudios de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) de la Universidad de la República (Uruguay) para pensar una nueva propuesta de formación, dado que “presenta un diseño actualizado que profundiza las trayectorias de la formación integral del estudiante” (página 3 del informe adjunto al acta de la sesión N° 422 del Consejo de Escuela, realizada el 3 de mayo del 2022)

De acuerdo a lo obrante en las actas del Consejo de Escuela disponibles en acceso abierto en el blog institucional de la Escuela de Archivología², en sesión 422 del 3 de mayo del 2022, se toma conocimiento del informe presentado por esta comisión, se aprueba por unanimidad y se acuerda trabajar sobre posibles ofertas formativas en las próximas Jornadas de Reflexión Archivística, a realizarse ese mismo año.

Así, efectivamente el 29 de agosto del 2022 se concretan las [IX Jornadas Archivísticas de Reflexión](#) con el lema “Necesidades de formación frente a nuevos desafíos profesionales”, donde también se aborda la necesidad de cambiar el plan de estudios. Se puede acceder al Resumen del evento en el Anuario de la Escuela de Archivología del año 2023.

En el año 2024, la Dirección de la Escuela de Archivología conforma la Comisión de Revisión Curricular del Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Archivología, por Resolución interna N° 3/2024. En la consideración del dispositivo consta la “importancia y necesidad tener un nuevo plan de estudios, que surja de un profundo análisis contextual, donde se estudien y revisen toda las normativas vigentes, la bibliografía específica y los distintos planes de estudios de otras unidades académicas”. Esta directiva es refrendada por Resolución Decanal FFyH N° 1486/2024.

² Se puede acceder al espacio del blog dedicado a las Actas del Consejo de Escuela en el siguiente enlace: <https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/archivologia/consejo-de-escuela/> (Acceso 16/12/2025)

Conclusiones

Tanto en la conformación del plan 1986 como del plan 2000, se observan que los procesos de revisión, propuesta, aprobación e implementación de diseños curriculares son experiencias extensas en el tiempo, que implican un trayecto de documentación, relevamiento de datos, diálogos, elaboración de informes, presentación de propuestas, que conllevan años de trabajo.

Propiciar acciones que fomenten innovaciones en el diseño curricular vigente, al punto de pensar en un nuevo plan de estudios, podría ser la primera de una serie de medidas institucionales que apunten a formar profesionales con las competencias necesarias para gestionar la información en el contexto actual, ya sea desde el ejercicio profesional archivístico, con la docencia y/o integrando equipos de investigación y extensión. Dado el tiempo y esfuerzo inherentes a estos procesos, consideramos clave entender que el cambio, la renovación, no se da solamente a partir de la aprobación de un nuevo plan, las actividades asociadas a revisarnos, autoevaluarnos, repensarnos, es parte de la transformación.

Bibliografía

- Litwin, E. (2006). El currículo universitario: perspectivas teóricas y metodológicas para el análisis y el cambio. *Educación y Pedagogía*, 18(46), 25-31.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6883>
- Vera, M. C. (2014) La Universidad de Córdoba en tiempos de dictadura: 1966-1983 en *Revista de la Junta Provincial de Historia*.
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/35215>
- Villanueva, T. (2022) Resumen Jornadas Archivísticas de Reflexión 2023. *Anuario de la Escuela de Archivología*, Num. 14.
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario/article/view/43396>
- Zabalza Beraza, M. A. (2012) Articulación y rediseño curricular: el eterno desafío institucional en *REDU Revista de Docencia Universitaria*, Vol.10 (3) Octubre-Diciembre, 17 - 48.
<https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/6013>

Sección 2: Revisión de normativa jurídica

Análisis normativo – Primera versión (15 Abr 2025)

0. Introducción

El presente texto se inscribe en el tramo inicial del primer objetivo específico del proyecto en ejecución: “Realizar un análisis preliminar de la normativa vigente que regula los diseños curriculares en carreras universitarias [...]”. Desde las pautas disciplinarias del derecho, busca plantear un panorama sintético y actualizado de las normas relevantes.

En la preparación de este borrador se ha tenido en consideración una plantilla de 7 páginas elaborada por la UNC que lleva como encabezado *Presentación de propuestas de nuevas carreras, modificación de planes de estudio y ampliación de la oferta vigente por cambio de modalidad*.

Por otra parte, se ha tomado en cuenta también un documento titulado *Instructivo para la presentación de propuestas de nuevas carreras, modificación de planes de estudio y ampliación de la oferta vigente por cambio de modalidad* (29 páginas), que contiene indicaciones para quienes completen la planilla citada. El documento, que lleva el logotipo de la UNC, no tiene fecha de elaboración; sin embargo, por incluir referencias a normativa de 2023, probablemente ha sido creada ese año o con posterioridad.

Estos dos documentos sirven de guía para definir los distintos ítems a completar en la presentación de un nuevo plan de estudios (PE), o de una propuesta para su modificación, y las normas a cumplir en cada caso.

Una planilla en construcción con referencias a las disposiciones mencionadas en el mencionado Instructivo está disponible¹.

1. Visión general

Aquí exponemos sintéticamente las normas relevantes al momento de definir y presentar ante la UNC un nuevo PE de una carrera no incluida en el art. 43 de la Ley de Educación Superior, o la reforma del plan que se halle vigente. Al revisar las diferentes normas, debe recordarse que existe entre ellas un orden jerárquico. Por otra parte, la autonomía universitaria, garantizada en el art. 75 inc. 19 de la Constitución nacional (CN), no exime a la UNC de respetar los derechos y principios constitucionales, y las normas dictadas por el Congreso y el Ejecutivo (y sus organismos) dentro de sus competencias.

En orden jerárquico decreciente, entonces, resultan aplicables la CN, la citada Ley de Educación Superior (LES, ley 24.521 sancionada en 1995), los decretos emitidos por el Poder

¹ Véase <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RReFjDQvsuRTaArNuoxoO17Lbgbwrqg0/edit?gid=451597422#gid=451597422>

Ejecutivo Nacional en la materia y las normas dictadas por dependencias de este mismo poder, tales como las resoluciones ministeriales, las de la Secretaría (hoy Subsecretaría) de Políticas Universitarias y las disposiciones de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria.

A la vez, deben tenerse en cuenta los criterios fijados (especialmente cuando se trata de carreras incluidas en el art. 43 de la LES) en los acuerdos plenarios² del Consejo de Universidades, integrado por representantes de rectoras/es de universidades públicas y privadas (CIN y CRUP), junto a representantes de consejos regionales de planificación de educación superior (CPRES) y del Consejo Federal de Educación.

Finalmente, tienen relevancia las normas dictadas por la UNC tanto en lo sustancial como en lo procedimental para la adopción o la reforma de un PE, en cumplimiento del Estatuto sancionado en ejercicio de su autonomía institucional.

2. Exposición de las normas aplicables

En esta etapa, a fin de presentar las normas relevantes, se utilizará el ya mencionado instructivo elaborado por la UNC. Al texto original se le añadirán notas indicando si las normas indicadas en cada caso se hallan vigentes o han sido reemplazadas o complementadas por otras. De esta forma, se tendrá una versión actualizada del instructivo, que se adjunta como Anexo.

3. Observaciones particulares

Tal como surge de la lectura del instructivo con las notas agregadas, en términos generales las normas allí mencionadas siguen vigentes.

Sistema de créditos

La principal novedad al momento de presentar un nuevo PE —o proponer su modificación— puede radicar en la forma de presentar su duración y carga horaria. Hasta 2023, la Resolución Ministerial 6/1997 fijaba una cantidad mínima de horas a consignar. Ello cambia con la creación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), a través de la Resolución Ministerial 2598/2023. Toda solicitud de reconocimiento y validez oficial ante el Ministerio debe hacerse aplicando el sistema de créditos (art. 4 de la citada resolución). Atenuando el rigor de esta exigencia, la SPU dictó la Resolución 811/2023, aclarando que las modificaciones de PE de títulos que ya hubieran obtenido reconocimiento antes de la creación del SACAU podrían iniciarse con la modalidad previa.

Sin embargo, la adopción de los créditos para elaborar nuevos planes de estudio es obligatoria en el ámbito de la UNC tras la sanción de la Res. HCS 2173/2023 (art. 2). En consonancia con la Resolución Ministerial citada, se fija el CRE (Crédito de Referencia del Estudiante) en 25 horas de “trabajo total del estudiante” (es decir, que incluye tanto la “interacción pedagógica” con docentes como “trabajo autónomo”).

² Disponibles en: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/acuerdos-plenarios>

La redacción de los “alcances”

Si bien no tienen valor legal, la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU) ha publicado sucesivos documentos a fin de orientar a las instituciones al momento de redactar las presentaciones.

En particular puede resultar de interés el Documento N° 2³, con indicaciones sobre cómo redactar los alcances de un PE, distinguiéndolo del perfil de egresados/as, sin incurrir en lo que el texto describe como “desaciertos comunes”.

Procedimiento luego de elaborar la propuesta sobre adopción o reforma del PE

Otras normas regulan el trámite ante la UNC y las instancias administrativas nacionales.

La Resolución Rectoral 921/2015⁴ contiene el “texto ordenado” (es decir, la versión actualizada) de la Resolución HCS 764/2013. Su Anexo I establece que tras la presentación hecha por la Facultad ante la Secretaría de Asuntos Académicos (SAA), esta Secretaría efectúa un control de los requerimientos formales para luego enviarla al Consejo Directivo correspondiente para su aprobación. De allí pasa al Consejo Superior, quien puede aprobar la propuesta luego de recabar la opinión de la SAA. También es necesario un informe de la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional si resulta necesario un aumento de presupuesto. Tras la aprobación en el Consejo Superior, la SAA ingresa la propuesta al SIRVAT (Sistema de Información y Evaluación para el Reconocimiento Oficial y Validez Nacional de Títulos Universitarios), creado por Resolución Ministerial 3432/2019 en reemplazo del antiguo SIPES.

También resulta de interés las disposiciones 3049/2019⁵ y 3052/2019⁶ de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, que adoptan manuales para que el personal de esa repartición lleve adelante la evaluación de las presentaciones hechas a través del SIRVAT. Revisar esos manuales puede servir como orientación al momento de elaborar las propuestas, atendiendo a los puntos y criterios que allí se establecen.

Aquí concluye este borrador inicial, que queda abierto para su profundización. Se acompaña el Anexo, que incorpora notas al Instructivo original elaborado por la UNC.

³ Disponible en:
<https://confedi.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/Los-alcances-del-plan-de-estudios-Documento-conceptual-DOCUS-N%C2%B0-2.pdf>

⁴ Disponible en:
https://digesto.unc.edu.ar/bitstream/handle/123456789/44301/RR_921_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁵ Disponible en:
https://confedi.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/Manual-de-Funciones-%E2%80%93-Criterios-Evaluacion-Carreras-y-Titulaciones-Universitarias-Disposicion-DNGyFU-N%C2%B03049_2019.pdf

⁶ Disponible en:
https://confedi.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/Procedimiento-SIRVAT-Disposicion-DNGyFU-N%C2%B03052_2019.pdf

Horacio Javier Etchichury

ANEXO

[Nota:

Como insumo de trabajo para la Comisión de Revisión Curricular del Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Archivología (Res. Dec. FFyH 1486/2024), se presenta esta versión del Instructivo indicando en cada caso si la normativa referenciada se halla vigente, derogada o reemplazada por otra, al 10 de abril de 2025. – Revisor: Horacio Javier Etchichury, integrante de la Comisión.]

Sección I: Diseño Curricular

1.A. Información general de la carrera

- 1) Nombre de la carrera
- 2) Título que otorga
- 3) Tipo de presentación
- 4) Caracterización
- 5) Modalidad
- 6) Nivel de formación
- 7) Duración y carga horaria

1.B. Descripción del plan de estudio

- 8) Alcances del título
- 9) Antecedentes
- 10) Fundamentación
- 11) Objetivos
- 12) Perfil del egresado
- 13) Competencias

1.C. Diseño curricular del plan de estudio

- 14) Estructura curricular
- 15) Descripción de la estructura curricular adoptada
- 16) Contenidos Mínimos de los espacios curriculares obligatorios
- 17) Sistema de correlatividades

1.D. Condiciones de ingreso, requisitos de cursado, permanencia y egreso

- 18) Condiciones de ingreso
- 19) Requisitos de cursado y permanencia
- 20) Requisitos de egreso

1.E Implementación del plan de estudio

- 21) Seguimiento del plan de estudio
- 22) Factibilidad económica
- 23) Plan de transición (excluyente para el caso de modificación del plan de estudio)

Sección II: Carreras con opción pedagógica y didáctica a distancia

1. Infraestructura, seguridad informática y áreas involucradas

A. Información general

1) Nombre de la carrera

El nombre de la carrera debe guardar correspondencia con el nivel de formación y el título otorgado.

2) Título que otorga

Escribir el título que se otorga al egresado de la carrera, siguiendo las consideraciones detalladas:

- Cada plan de estudio debe dar lugar a una **única titulación universitaria**, por ello debe confeccionarse un plan de estudio independiente por cada titulación (pregrado/grado).
- La denominación debe ser acorde al **grado académico propuesto**.
- La denominación debe ser expresada en castellano.
- La denominación **debe incluir distinción de género** **RHCS 17/14- DNGU DI 14/2016**.
- La denominación del título **no debe referenciar a una orientación de la carrera**.
- La denominación del título debe referir a **una única disciplina**, salvo en carreras inter o multidisciplinarias debidamente justificadas.

Importante: para la adecuada redacción del título se recomienda cumplimentar con lo definido en las siguientes normativas: [ME-DI 3049/19](#); [RME 3238/2015](#); [DOCUS 3 DNGU](#); [ME-DI 3052/2019](#); o las que en el futuro las reemplacen.

[NOTA: Las normas aquí mencionadas se hallan vigentes. La Resolución Ministerial 3238/2015 solo es aplicable a carreras incluidas en el art. 43 de la LES y carreras de posgrado.]

Consideraciones particulares en función del nivel de estudio:

- a. **Pregrado:** Los Títulos de Pregrado pueden ser finales o intermedios ([OHCS_6_2014](#)).

La redacción debe incluir la descripción del **nivel** (técnico/ asistente/ auxiliar/ analista/ bachiller), la adjetivación “**universitario**” y el **alcance** de la disciplina. Se recomienda el empleo de la denominación “Técnico/a Universitario/a en...” cuando tenga esta formación un perfil operativo y práctico, y la denominación de “Asistente Universitario/a en...” o “Auxiliar Universitario/a en...” cuando tenga esta formación un perfil de colaborador de una titulación de grado.

- b. **Grado:** Los Títulos de Grado son de Licenciado, Profesional (o equivalentes) y Profesor. Estos títulos capacitan para la investigación, la actividad profesional y la docencia respectivamente dentro de su campo específico ([OHCS 6 2014](#)).

Grado Art. 42: se recomienda seguir la pauta genérica de **Licenciado/a**, salvo denominaciones previamente reconocidas por la tradición académica/legal.

Grado Art. 43: se debe respetar **literalmente** la denominación definida en cada área disciplinar por las respectivas Resoluciones Ministeriales, **con carácter restrictivo**.

[NOTA: Las normas aquí mencionadas se hallan vigentes. La Ord. HCS 6/2014 ha sido modificada en sus anexos referidos a las formalidades para los certificados y diplomas, y también por la Resolución Rectoral 1691/2018, que introdujo la posibilidad de emitir diplomas de Bachiller Universitario.

La Ord. HCS 2/2024 reguló en detalle la emisión del título de Bachiller Universitario, citando la Resolución del Ministerio de Educación 2601/2023]

3) Tipo de presentación

- a. **Nueva carrera:** propuesta curricular de una nueva carrera que no ha formado parte de la oferta académica. Las carreras nuevas, requieren que el Plan de Estudios (en adelante PE) sea aprobado a través de una Resolución del Ministerio de Educación de la Nación, a fin de contar con el reconocimiento oficial y la validez nacional del título.

Importante: en función de lo establecido en la [RM 206/1997](#), [RM 4600/2017](#) y la [OHCS 5/2018](#), se deberán cumplimentar con las condiciones exigidas para poder publicar una carrera. En ningún caso podrá publicarse una carrera que no tenga la Resolución Ministerial que otorga a la titulación el debido reconocimiento oficial y la consecuente validez del título en cuestión.

[NOTA: Las normas aquí mencionadas se hallan vigentes.

. **Modificación del plan del estudio:** propuesta de cambio/s de un plan de estudio vigente. Todas las modificaciones del PE necesitan la aprobación del HCS ([Art. 15 del Estatuto](#)), pero sólo algunas de ellas requieren una nueva *resolución ministerial*. A modo de orientación (sin implicar un listado absoluto y excluyente) se detallan estas situaciones.

b.1. Cambios que REQUIEREN una nueva resolución ministerial.

- Cambio del **nombre de la carrera**
- Cambio del **título** que otorga la carrera
- Cambios en los **alcances** del título

(Art. 43 incluye actividades reservadas)

- Cambios en las **condiciones de ingreso**

- Cambios en los **contenidos mínimos, en la medida que afecten los alcances del título.**

- Cambios en la **carga horaria y/o duración** de la carrera

b.2. Cambios que NO REQUIEREN una nueva resolución ministerial del PE (por no afectar los extremos legales de la carrera) pero que deberán ser elevados a la DNGU para su toma de conocimiento.

- **Incorporación o supresión de espacios curriculares** (obligatorios o electivos) u **otros requisitos para la obtención del título**, en la medida que no afecte los alcances del título ni la carga horaria de la carrera.

- Cambios en la **denominación y/o contenidos de actividades curriculares** (obligatorias o electivas), mientras no se modifiquen los alcances del título.

- Cambios en la **ubicación de los espacios curriculares.**

- Cambio en la **modalidad de dictado de los diversos espacios curriculares que componen el PE** (de la modalidad presencial a la opción pedagógica y didáctica a distancia, o viceversa), mientras que no implique un cambio en la modalidad de dictado de la carrera

- Cambio en el **régimen de dictado** de una actividad curricular (mensual, bimestral, cuatrimestral, etc.)

→ Cambios en el
**sistema de
correlatividades**

Importante: en el caso de las carreras del Art. 43 TODAS las modificaciones de los PE deben ser validadas en los procesos de acreditación de CONEAU, para que posteriormente se emita una nueva RM.

c. **Ampliación de la oferta académica vigente por cambio de modalidad:** carrera ya existente (misma malla curricular) que será dictada en una nueva modalidad. Esta situación es similar a la presentación de una nueva carrera, por lo cual se requiere una nueva Resolución del Ministerio de Educación de la Nación, que otorgue el reconocimiento oficial y la validez nacional del título en la nueva modalidad de dictado.

***[NOTA: Las normas aquí mencionadas se hallan vigentes. El cuadro de cuáles son los cambios que no requieren nueva resolución ministerial se basa en la Resolución Ministerial 3432/2019, disponible en:
<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/331231/texact.htm>]***

4) Caracterización

En función de la/s Facultad/es; Escuela/s; Instituto/os; Centro/s y/o Colegio/s que participan en la propuesta, definir su modalidad de gestión:

- a. **Institucional:** oferta académica desarrollada por una única Facultad/Escuela/Colegio/Instituto/Centro de la UNC. La carrera puede ser dictada en la sede propia o mediante convenio en un Centro de Educación Superior (CRES).
- b. **Interfacultad:** oferta académica desarrollada de manera conjunta entre dos o más dependencias de la UNC (Facultades/Escuelas/Colegios/Institutos/Centros). En tal caso deberá adjuntarse carta de intención firmada por Decanas/os y/o Directoras/es de las dependencias intervinientes.
- c. **Interinstitucional:** oferta académica desarrollada de manera conjunta entre una o más dependencias de la UNC (Facultades/Escuelas/Colegios/Institutos/Centros) y

organismos externos habilitados en su país de origen para dictar carreras (Universidades nacionales e internacionales y/o Centros o Institutos de Investigación nacionales e internacionales). En tal caso deberá indicarse n° de resolución que aprueba el convenio. **Importante: las carreras interinstitucionales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la [RME 2385/15](#).**

[NOTA: La norma aquí mencionada se halla vigente.]

En cada caso deberá especificarse:

- El/los nombre/s de la/s Facultad/Escuela/Colegio/Instituto/Centro que participan. Para el caso de carreras co-gestionadas, debe indicarse también la sede administrativa.
- Localización de la propuesta (**excluyente para carreras presenciales**):
 - Indicar la sede/sub-sede/extensión áulica, tec. en la cual se desarrollarán actividades académicas.
 - Indicar el **CPRES** en que se desarrollará la propuesta (CPRES CENTRO U OTRO CPRES. En caso de desarrollarse en otro CPRES adjuntar Resolución Ministerial que haya otorgado reconocimiento oficial especial conforme al acuerdo del Consejo de Universidades, salvo en los casos de carreras interinstitucionales).

5) Modalidad

Según la [RS 2599/23](#), las carreras podrán adoptar las siguientes modalidades:

A distancia:

Se entiende por Educación a Distancia la modalidad pedagógica y didáctica donde la relación docente - estudiante se encuentra separada en el tiempo y espacio durante todo o gran parte del proceso educativo, utilizando soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los/as alumnos/as alcancen los objetivos de aprendizaje. Para que una carrera de pregrado, grado o posgrado sea considerada a distancia **debe superar el 50% de la carga horaria total del PE bajo este formato**, sin incluir en dicha suma las horas correspondientes al desarrollo del trabajo final cuando la carrera lo incluya.

Presencial:

Para que una carrera de pregrado, grado o posgrado sea presencial, **la carga horaria presencial mínima deberá ser igual o superior al 50%**. Este porcentaje se calcula sobre el total de horas del PE sin incluir el trabajo final cuando la carrera lo incluya. Las actividades académicas sincrónicas mediadas con tecnología podrán ser incluidas con una carga horaria que no supere el 50% de las horas presenciales. La sumatoria de horas dictadas a distancia y las horas presenciales sincrónicas no podrán exceder el 75% de la carga horaria de PE.

Consideraciones Generales:

- Las actividades académicas sincrónicas mediadas con tecnología de videoconferencia o similares **se considerarán como actividad presencial**.
- Cualquier carrera, ya sea presencial o a distancia, que incluya entre el 30 % al 50 % de sus horas bajo formatos a distancia, **deberá ser validada por el SIED**.
- Las carreras desarrolladas con opción pedagógica y didáctica a distancia, cuando tuviera versión en modalidad presencial; deberán tener el mismo plan de estudio, carga horaria, denominación del título y alcances; y en los diplomas y certificados a emitir no se hará mención a la opción pedagógica de que se trata ([RMEyD 2641/2017](#)).

[NOTA: Las normas aquí mencionadas se hallan vigentes.]

6) Nivel de formación

Sólo podrá elegir una de las tres opciones, en tanto cada título habilitante debe ser presentado de manera independiente.

- **pregrado**
- **grado Art. 42**
- **grado Art. 43** (indicar el N° Res. estándares de acreditación)

En caso que las carreras de grado incluyan el Bachiller Universitario, deberán marcar esta opción cuando la UA hubiera establecido los trayectos respectivos del plan de estudio para la obtención de la certificación académica de bachiller universitario (según el Art. 4 de la [RR 1691/2018](#)), y detallar en el punto 14. los requerimientos para obtener la misma.

7) Duración y carga horaria

Se debe verificar el cumplimiento de la duración y carga horaria mínima establecida legalmente para cada oferta académica, según lo dispuesto en la [RM 2598-23](#) y [RM 2598-23 ANEXO](#)

- **Pregrado:** Carreras de 2 años: 120 CRE, lo que corresponde a 3000 horas de trabajo total del/la estudiante. Las horas de interacción pedagógica se establecerán en un rango horario mínimo de 1.100 y hasta el 25% por encima de ese valor. En el caso de carreras reguladas por el Estado, la duración podrá extenderse a 3 años y 180 CRE, lo que corresponde a 4500 horas de trabajo total del/la estudiante. Las horas de interacción pedagógica se establecerán en un rango horario mínimo de 1600 y hasta un 25% por encima de ese valor.
- **Grado Art. 42:** Carreras de 4 años: 240 CRE, lo que corresponde a 6000 horas de trabajo total del/la estudiante. Las horas de interacción pedagógica se establecerán en un rango horario mínimo de 2.100 y hasta el 25% por encima de ese valor.
- **Grado Art. 43:** Deberán hacer la conversión al SACAU, teniendo como referencia las cargas horarias de interacción docente-estudiantes y duración establecidas en los estándares correspondientes, resguardando la habilitación profesional para las actividades reservadas que correspondan.

El **CRE**, se define como la unidad de **tiempo total de trabajo académico** que dedican los/as estudiantes para alcanzar los objetivos formativos que propone el PE. El valor asignado a cada CRE será de **25 (VEINTICINCO) horas de trabajo total** del/la estudiante. Incluye las horas de docencia o **interacción pedagógica docente-estudiantes, independientemente de la modalidad**, y las **horas de trabajo autónomo** del estudiante que son adicionales a las de docencia o interacción docente-estudiantes.

[NOTA: Las resoluciones ministeriales aquí mencionadas se hallan vigentes. La UNC, mediante la Res. HCS 2173/2023 adhirió al SACAU -Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios; su Anexo fija la equivalencia de 1 CRE=25 horas de trabajo total del estudiante y establece que cada año de una carrera de grado deberá tener 60 CRE, es decir, 1500 horas de trabajo total]

1 B. Descripción del plan de estudios

8) Alcances del título

El “alcance del título” son aquellas actividades, definidas por cada institución universitaria, para las que resulta competente un profesional en función del perfil del título respectivo sin implicar un riesgo directo a los valores protegidos por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, esos alcances pueden ser propios de una titulación o, algunos de ellos, compartidos con otras en función de los procesos de diversificación profesional y de confluencia en ciertas actividades ([RME 1254/2018](#)). Para la redacción se debe tomar en cuenta lo establecido en la [DI DNGU 3052/2019](#) y el documento conceptual [DOCUS N° 2 - DNGU](#), sobre los alcances del PE.

[NOTA: Las normas aquí mencionadas se hallan vigentes.]

Consideraciones generales:

- Deben redactarse como actividades de desempeño profesional para las que tienen competencias las/los egresadas/os (habilitaciones profesionales que otorga el título). Estructura gramatical sugerida: verbo en infinitivo, seguido del objeto sobre el que opera la actuación del verbo referenciado y ámbito en el cual puede desarrollarse la acción (no obligatorio).
- Debe existir correspondencia entre los alcances, los contenidos mínimos/prácticas del PE y el perfil del título.
- Si la carrera se dicta en distintas modalidades/sedes, los alcances del título deben ser idénticos.
- Si los alcances del título habilitan a la docencia, es necesario que dentro de los contenidos de formación se dispongan contenidos pedagógicos y didácticos orientados a la formación en este rol.
- Debe existir coherencia entre los alcances y el tipo de titulación: para las carreras de PRE-GRADO, debiera enfatizarse el dominio técnico/instrumental de un campo profesional y/o el carácter de asistente y colaborador de un título de grado. Para las carreras de GRADO, debiera enfatizarse en competencias de autonomía profesional

y los PROFESORADOS, en competencias de enseñanza en un nivel determinado del sistema educativo.

Consideraciones particulares en función del nivel de estudio:

- **Carreras de pregrado:** Los Títulos de Pregrado pueden ser finales o intermedios y los alcances del título no deben superponerse con los establecidos para las carreras de grado. Se considera que en general, la formación de pregrado puede preparar egresados con competencias específicas pero básicamente instrumentales, con una formación íntimamente vinculada con el tipo de práctica laboral, más que el dominio de los saberes de los campos disciplinares aledaños a la misma (Docus 3. DNGU). De acuerdo al objetivo que persigue la formación, podrán adquirir las siguientes orientaciones:

-Técnico Universitario: Son aquellas carreras que, a partir de perfiles profesionales explícitos, ofrecen al estudiante un recorrido de formación y profesionalización ya sea para su inserción socio productiva o para su formación continua. La formación técnica supone el acceso a conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes profesionales para desempeñarse en áreas ocupacionales cuya complejidad exige conjugar los saberes propios de la formación general y el conocimiento científico tecnológico con una formación técnica específica de carácter profesional.

Se recomienda para los títulos de dicha naturaleza el empleo de la denominación “Técnico/a Universitario/a en...” y la disciplina correspondiente o semejante, conforme la formación recibida. También se incluyen en esta categoría los títulos de “Analista en...” e “Intérprete en...” (para el caso de idiomas extranjeros).

-Asistente o Auxiliar Universitario: Son aquellas propuestas que plantean una formación con perfil *colaborador o asistente de un título de grado*, pudiendo sólo ejercer profesionalmente bajo la órbita de un Licenciado o poseedor de un título mayor. Se recomienda para dichas titulaciones la denominación de “Asistente Universitario/a en...” o “Auxiliar Universitario/a en...” y la disciplina correspondiente o semejante, conforme la formación recibida.

- **Carreras grado Art. 42:** los alcances del título son fijados por las Instituciones de Educación Superior. **NO puede incluir en sus alcances actividades reservadas de las carreras del Art. 43.**

En caso de contar con tareas o roles vinculados a las actividades reservadas de las carreras del Art. 43, se deben describir con claridad, referenciando al rol de asistencia, colaboración etc. que no permita interpretar una superposición. Se recomienda utilizar en la redacción verbos que designan una responsabilidad compartida como colaborar, participar, etc. e incorporar en el acto jurídico o administrativo, previo a la enumeración de los alcances, el párrafo:

“Se deja constancia, en forma expresa, que la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en forma individual y exclusiva el poseedor del título con competencia reservada, de acuerdo al régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, de quien dependerá el poseedor del título de ..., al cual, por sí, le estará vedado realizar dichas actividades”.

- **Carreras grado Art. 43:** los alcances del título son fijados por las Instituciones de Educación Superior e incluyen las actividades reservadas. Las “actividades reservadas” forman un subgrupo dentro del total de alcances de un título y se refieren a aquellas intervenciones profesionales que pueden comprometer o implican riesgo en relación con un bien público o pueden afectar de manera directa a las personas, en tanto limita el ejercicio profesional de las actividades comprendidas en las mismas y a quienes acrediten la obtención del título respectivo. Son fijadas por el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades y deben ser citadas en el PE de manera textual.

9) Antecedentes

Detallar los antecedentes institucionales, normativos, legales, e información diagnóstica de relevancia para la creación de una nueva carrera, modificación de un plan de estudio vigente o ampliación de la oferta académica (nueva modalidad).

10) Fundamentación

a. Nueva carrera: Describir los motivos que definen la creación de una nueva carrera, indicando el diagnóstico realizado (necesidades académicas/profesionales/sociales), los destinatarios de la propuesta, los impactos esperados, pertinencia y factibilidad de la propuesta.

También se deben señalar los **fundamentos de la modalidad de dictado elegida** y explicitar la pertinencia de la propuesta desde una contextualización interna coherente al proyecto institucional y una contextualización externa en consonancia con el entramado local, regional e internacional y los Objetivos del Desarrollo sostenible (ODS) establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas; en el cual se proyecta el potencial transformador de los egresados.

b. Modificación del plan de estudio: describir las situaciones que motivan los cambios (diagnósticos realizados, avances del conocimiento y nuevas tecnologías, nuevas demandas sociales y profesionales, etc). Argumentar sobre la relevancia, pertinencia y factibilidad de la propuesta.

c. Ampliación de la oferta académica vigente por cambio de modalidad: Describir los motivos que definen la incorporación de una nueva modalidad de dictado, indicando el diagnóstico realizado, destinatarios de la propuesta, impactos esperados, pertinencia y factibilidad. Si optara por incorporar la opción pedagógica y didáctica a distancia, deberán referir a los antecedentes normativos del SIED y los propios de la UA.

11) Objetivos de la carrera

Su formulación debe expresar de manera pertinente las intenciones que plantea la formación en consonancia con el nivel de titulación que propone (pre-grado, grado).

A la vez, deben incluirse los **Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)** con los cuales se vincula la carrera como otro apartado.

12) Perfil del egresado

Descripción de los aprendizajes y competencias a ser desarrollados por el egresado para desempeñarse en el campo laboral/profesional, con el sello distintivo que le otorga la Universidad Nacional de Córdoba.

No es un instrumento legal para la habilitación profesional, sino la descripción del conjunto de conocimientos y capacidades con las cuales se formará a los futuros graduados

13) Competencias

Las “competencias” refieren a la capacidad personal para la realización de tareas y el desempeño de funciones típicas en un campo de actividad. Un título informa la adquisición de un conjunto sistemático y definido de competencias que caracterizan el núcleo de la intervención profesional.

→ **Obligatorio:** sólo para carreras del Art. 43 cuyos estándares fijan como requisito la descripción de las competencias en las cuales se formará al estudiante de acuerdo a lo establecido en cada disciplina.

Las carreras que acrediten por ARCUSUR deberán tener en cuenta los requisitos solicitados.

→ **Opcional:** para aquellas carreras que consideren adecuada su incorporación.

1 C. Diseño curricular del plan de estudio

14) Estructura curricular

- **Nº:** Consignar numeración secuencial de los espacios curriculares que componen el plan de estudio.
- **Año/Módulo:** Indicar el año, módulo, ciclo de la carrera en la cual se desarrolla el espacio curricular.
- **Espacio curricular:** Deben consignarse todos los espacios formativos que integran la malla curricular, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:
 - **Espacios curriculares obligatorios:** consignar de manera textual el nombre de cada espacio y el formato que adopta (*Asignatura, Taller, Práctica profesionalizante, entre otras*). El ciclo de Nivelación o curso introductorio debe ser incluido como espacio curricular obligatorio en el plan de estudios y debe tener una carga horaria mínima de 100 (de interacción pedagógica) (Res. [HCS 334/90](#)).

[NOTA: La norma aquí mencionada se halla vigente.]

-
- **Espacios curriculares electivos y/u optativos:** Según las definiciones comunes en los sistemas educativos y en línea con organismos acreditadores como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), las *asignaturas optativas* son aquellas que se eligen dentro de un conjunto finito de alternativas establecidas en el currículo y que tienen vinculación directa con el objeto disciplinar; mientras que las *electivas* son las que el estudiante puede seleccionar más allá de los contenidos específicos de su plan de estudios, incluso teniendo en cuenta otras carreras universitarias con el fin de completar su formación general o complementaria. Al momento de consignarlas en el plan de estudios, se recomienda incluirlas como “Electiva u Optativa 1”, “Electiva u Optativa 2” hasta completar la totalidad de espacios previstos, sin incluir el nombre de la actividad curricular. De esta manera se garantiza mayor flexibilidad para su actualización según las necesidades disciplinares, y se podrá aprobar la nómina anual vigente mediante normativa interna.

 - **Trabajo Final de Graduación, Práctica Profesional Supervisada, Trabajo Integrador Final, Práctica Final Obligatoria, etc.** (debe detallarse en el plan de estudio).
 - **Régimen de cursado:** Indicar si es anual, cuatrimestral, trimestral, bimestral, etc.
 - **Modalidad de cursado:** Indicar si es presencial o a distancia
 - **Carga horaria:**
 - **Horas de interacción pedagógica (IP):** Corresponde al número de horas semanales de interacción o contacto docente-estudiante que propone el espacio curricular independientemente de la modalidad (puede incluir clases presenciales físicas o sincrónicas, como también clases asincrónicas o actividades que requieran de interacción: tutorías, foros, etc.)

-
- **Tiempo Autónomo del Estudiante (TAE):** Implica las horas adicionales a las de interacción pedagógica que el estudiante dedica para alcanzar los objetivos de aprendizaje (lectura, preparación de una instancia evaluativa, elaboración de una monografía, búsqueda de bibliografía, trabajo de campo, entre otras). Se recomienda para su cálculo considerar lo dispuesto en la [RM 2598-23 ANEXO](#) según se trate de una carrera de pregrado, grado del art. 42 o grado del art. 43.

 - **Tiempo Total del Estudiante:** Se obtiene de la sumatoria de las horas de interacción pedagógica (IP) más el tiempo de trabajo autónomo del estudiante (TAE). Se estima una carga mínima de 1500 horas de TTE por año lectivo.-
CRE: Unidad de medida del *Tiempo Total del Estudiante*. Se obtiene dividiendo el *TTE* (horas de interacción pedagógica + tiempo de trabajo autónomo) por 25. Se estiman unos 60 CRE por año aproximadamente.

 - **Carga horaria total de la carrera:** Corresponde a la sumatoria de la carga horaria de todos los espacios curriculares que incluye el plan de estudios.

 - **Carga horaria presencial:** Corresponde al total de horas presenciales de la carrera.

 - **Carga horaria a distancia:** Corresponde al total de horas asincrónicas que incluye la carrera (en caso que incluya).

 - **TOTAL CRE:** Corresponde a la sumatoria de CRE de los diferentes espacios curriculares que conforman el plan de estudio.

 - **Requisitos para acceder al título intermedio de Bachiller Universitario:** cuando la UA hubiera establecido los trayectos para la obtención de la certificación académica de bachiller universitario (según el Art. 4 de la [RR 1691/2018](#) y RS [2601/2023](#)), deberá detallar los requerimientos para obtener la misma.

[NOTA: Las normas aquí mencionadas se hallan vigentes. La UNC aprobó la Ordenanza HCS 2/2024 reglamentando el título de Bachiller Universitario, en consonancia con la Resolución Ministerial 2601/2023 mencionada en este párrafo.]

- **Otros requisitos obligatorios para la graduación:** indicar los requisitos obligatorios para la obtención del título que pueden ser acreditados/realizados de manera flexible en distintos momentos de la carrera o aprobados como módulos independientes.

- ◆ **Idioma** (Res. [HCS 87/04](#), Res. [HCS 167/99](#)),

- ◆ **Informática** (Res. HCS 86/99)

De acuerdo al diseño curricular del PE, estos espacios pueden ser incorporados como *otros requisitos obligatorios* para el egreso, sin necesariamente ser incluidos en la malla curricular.

[NOTA: Las normas aquí mencionadas se hallan vigentes.]

15) Descripción de la estructura curricular adoptada

Explicitar los fundamentos disciplinares, pedagógicos e institucionales que han guiado la construcción de la malla curricular; teniendo en cuenta los objetivos de la carrera y el perfil de egreso. El plan de estudios debe definir y fundamentar una organización curricular en asignaturas, ciclos, cursos, módulos, disciplinas, departamentos u otras que sea integral y racionalmente organizada previendo que las actividades curriculares se articulen horizontal y verticalmente.

16) Contenidos Mínimos de los espacios curriculares obligatorios

Detallar los contenidos mínimos de cada actividad curricular. Es importante recordar que, si la carrera se dicta en modalidad presencial y en la opción pedagógica y didáctica a distancia, los contenidos mínimos deben ser idénticos.

Los contenidos mínimos deben guardar relación con los alcances del título y el perfil del egresado establecidos institucionalmente.

17) Sistema de correlatividades

Indicar la/s asignatura/s correlativas y la condición requerida: Regular (R) o Aprobada (A)

1 D. Condiciones de ingreso, requisitos de cursado, permanencia y egreso

18) Condiciones de ingreso

Detallar las condiciones de ingreso a la carrera para ciudadanos argentinos y extranjeros con secundario completo, y las condiciones para aspirantes mayores de 25 años sin estudios secundarios (de acuerdo a lo establecido en el art. [7 de la LES](#)).

En los Ciclos de Complementación Curricular, se deben indicar los títulos requeridos como condición de ingreso (área disciplinar, carga horaria total y la duración mínima de la carrera).

En caso de carreras de Art. 43 las instituciones sobre las cuales se reconocen ciclos deben someterse a los procesos de acreditación correspondientes [RM 462/2011](#).

En las carreras en la opción pedagógica y didáctica a distancia, indicar los mecanismos previstos para la formación de los ingresantes en el uso de la plataforma y tecnologías necesarias para el cursado de la carrera.

[NOTA: Las normas aquí mencionadas se hallan vigentes.]

19) Requisitos de cursado y permanencia

Indicar las normativas de la UA y la Universidad que establecen las condiciones académicas y disciplinarias para el cursado de la carrera.

20) Requisitos de egreso

Indicar las normativas que rigen la instancia de egreso. Si la carrera exige la realización de trabajo final de graduación, práctica profesional o similar, deberá indicarse la normativa que lo regula, como también si se incluye **Compromiso Social Estudiantil** como requisito necesario para la obtención del título (ya sea de pregrado o grado), (RR ad ref [2551/2016](#) y ORD [HCS 4/2016](#)).

[NOTA: Las normas aquí mencionadas se hallan vigentes. También es relevante la Resolución Ministerial 233/2018 sobre prácticas sociales universitarias.]

1 E. Implementación del plan de estudio

22) Seguimiento del plan de estudio

Indicar los **mecanismos** previstos para el seguimiento y evaluación del PE, y las áreas responsables de dicho proceso.

23) Factibilidad económica

Deberán indicarse los mecanismos de financiamiento previstos para la implementación de la propuesta, discriminando los costos de infraestructura, los gastos recurrentes y los de mantenimiento.

Tal como lo establece la RR_921_2015, si la implementación de una modificación de un plan de estudios o de un nuevo plan de estudios implica un incremento presupuestario, se deberá contar con el informe de la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional.

[NOTA: La norma aquí mencionada se halla vigente. Es la que establece el “texto ordenado” de la Res. HCD 764/2013 referida al procedimiento para la tramitación de nuevos planes de estudio]

21) Plan de transición (excluyente para el caso de modificación del plan de estudios)

Debe indicarse:

- Fecha en la que comenzará a implementarse el nuevo plan.
- Fecha de caducidad del plan anterior (año en que finaliza el cursado y fecha de última mesa de examen).
- Criterios, mecanismos y plazos establecidos para el cambio de plan (grilla de reconocimiento de actividades curriculares entre ambos planes).

Los puntos 17, 21 y 23 deben ser aprobados en actos administrativos independientes.

Sección 2: Carreras con opción pedagógica y didáctica a distancia

[NOTA: No se han analizado las normas mencionadas en esta Sección.]

2 A. Infraestructura, seguridad informática y áreas involucradas

Se requiere la elaboración de un informe sobre los aspectos tecnológicos, de gestión y seguridad informática de carreras con planes de estudio **con más del 30% de la carga horaria a distancia (asincrónica)**.

Si además de la carga horaria a distancia la carrera ha incorporado horas de PR y/o PH, se solicitará información sobre las mismas a fin de abordar de manera integral las diferentes instancias de educación mediada por tecnología que comprende la propuesta formativa.

Esta sección se debe presentar de forma simultánea a la sección 1, pero en un expediente independiente que NO forma parte del Plan de Estudio. El informe debe contar con la firma del responsable de educación mediada por tecnología de la UA/Escuela/Dependencia, y posteriormente será evaluado por el SIED.

Describir el equipamiento tecnológico, infraestructura, redes, almacenamiento y conectividad disponible para garantizar el desarrollo de las actividades PR, PH y D previstas.

Indicar las plataformas de video comunicación sincrónica establecidas institucionalmente por la UA/Dependencia, y detallar la suficiencia de la audiovisualización y las posibilidades de interacción de las mismas.

La UA/Dependencia podrá optar por Google Meet (plataforma institucional recomendada), o aquellas definidas por sus equipos académicos y tecnológicos (Zoom, BigBlueButton, etc.), las cuales deben cumplir con las exigencias pedagógicas y formales que la PR e PH requieren; como así también adecuarse a las particularidades disciplinares.

Ej. La plataforma Google Meet, cuenta con gestión institucional de la UNC; está integrada con el IdUNC; garantiza la audiovisualización e interacción permanente de hasta 500 estudiantes/docentes en simultáneo; permite el resguardo institucional de la información y facilita la integración con Guaraní.

Indicar las plataformas **habilitadas** para el desarrollo de la carga horaria a distancia, en la cual se desarrollarán las actividades asincrónicas previstas.

Se recomienda que estas actividades sean desarrolladas en el marco de las aulas virtuales Institucionales de la UNC (**Moodle; Google Classroom y edX**). En caso que las UA/Dependencia defina la utilización de otra plataforma deberán estar fundamentadas en este documento, garantizando las condiciones de institucionalidad y calidad que esta instancia formativa requiere.

Detallar las **áreas involucradas en la gestión tecnológica/académica**.

La UA/Dependencia debe describir las áreas que trabajan interdisciplinariamente

para el adecuado desarrollo de las actividades académicas (D; PR y PH):

- **Soporte técnico/informático a docentes, estudiantes y no-docentes**
- **Gestión de procesos administrativos**
- **Seguimiento académico**
- **Formación docente y acompañamiento pedagógico.**

-
- Descripción de los sistemas/mecanismos/procesos para resguardo de datos académicos y personales de los estudiantes y docentes adoptados, incluyendo servicios del área central y las UA.
 - Indicar el cargo **responsable de seguridad informática** de la UA.

Detallar la siguiente información:

- Mecanismos previstos para la administración y gestión global de las aulas de video comunicación, para garantizar la suficiencia y disponibilidad.
- Mecanismos de acceso, admisión e identificación en la plataforma de video-comunicación.

Para el uso de Google Meet, se recomienda el **acceso exclusivo a través del IdUNC** (RHCS 2/2020 y RHCS 4/2021) por parte de docentes y estudiantes. Además, se sugiere establecer como responsabilidad de los mismos, que la cuenta esté nominada con apellido y nombre durante las actividades académicas.

En relación a la **organización y admisión** en las clases y exámenes, se sugiere que esta tarea sólo pueda ser efectuada desde el rol docente o aquel que defina la UA/Dependencia.

En caso de optar por otra plataforma se definirán los mecanismos señalados anteriormente.

- Condiciones de presencia remota requerida a docentes y estudiantes para cumplir las condiciones de interacción bidireccional permanente: cámara encendida; disponibilidad de sonido; disponibilidad para participar activamente en las actividades o prácticas previstas durante en la clase; tipo de dispositivo requerido para participar etc.

- Registro y resguardo de asistencia: mecanismo adoptado y el responsable del resguardo. Se podrá optar por diferentes modalidades para el registro de asistencia.

Por ejemplo, utilizar los registros de conexión exportados por Google Meet; aplicar formularios de asistencia en el momento de la clase que el docente indique, o tomar lista cuando los grupos son pequeños.

Descripción de los procedimientos, pautas y protocolos para la **programación, administración y gestión de las aulas virtuales**.

La UA/Dependencia reglamentará los mecanismos y responsables de la gestión de las aulas virtuales estableciendo los roles y alcances de los mismos. Estos procedimientos también fijarán los criterios y las pautas para la preservación de las actuaciones académicas, teniendo particular atención las carreras de grado correspondientes al Art. 43.

Describir las previsiones metodológicas, pedagógicas, comunicacionales y tecnológicas, que garanticen la realización de las actividades prácticas en la UA/Dependencia y fuera de ella, en función de las particularidades de cada disciplina.

Se solicita la presentación de un programa analítico que incluya carga horaria PR/PD y/o distancia (asincrónica). Para ello, deberán seleccionar una actividad curricular representativa y crítica para la formación y desarrollo de las competencias previstas en el perfil del egresado. El F analítico deberá efectuarse según el modelo indicado en el cuadro (las carreras comprendidas en el Art. 43 deberán ajustar el formato a lo establecido en los estándares)

(incluye contenidos mínimos)

Bibliografía Obligatoria (general o por unidad)

Bibliografía Complementaria (general o por unidad)

Describir la metodología, indicando las actividades sincrónicas/asincrónicas previstas para el desarrollo de la asignatura, junto a la descripción de las instancias establecidas para la interacción entre docente- estudiantes y estudiantes entre sí.

En los casos que se lleven adelante Prácticas pre-profesionales o profesionales se deben describir detalladamente su regulación y esquemas de seguimiento y evaluación por parte del docente y la institución. Es importante que la descripción de la metodología de la actividad curricular guarde coherencia con la perspectiva pedagógica y didáctica asumida por la carrera.

Mecanismos de seguimiento de los aprendizajes
en la unidad curricular.

Modalidad de evaluación y criterios de aprobación.

Detallar los mecanismos de acceso a la bibliografía obligatoria y los materiales de estudio previstos, en la opción pedagógica y didáctica a distancia.

En la opción pedagógica y didáctica a distancia, se debe describir los roles y funciones docentes previstos para el desarrollo de las actividades curriculares. Ej. contenidista, tutor, docente responsable etc.

Indicar los mecanismos de formación previstos para aquellos docentes que desarrollen sus funciones en la opción pedagógica y didáctica a distancia, en modalidad PR y PH.

La UA/Dependencia indicará las **alternativas establecidas para el desarrollo de las evaluaciones parciales, finales y defensas de trabajos finales/tesis**; y **describirá las previsiones metodológicas, pedagógicas, comunicacionales y tecnológicas, que aseguren las condiciones institucionales de confiabilidad y transparencia que la instancia evaluativa requiere.**

La UA/Dependencia **reglamentará los mecanismos, responsables y tiempos de resguardo de las evaluaciones y las actuaciones académicas desarrolladas en las aulas virtuales.**

Se recomienda que **los materiales desarrollados** por los estudiantes como parte de una **instancia evaluativa** efectuadas de manera PR, PH y D (videos, producciones manuscritas, audios, documentos de word/ppt etc.) **se entreguen a través del Aula Virtual Institucional**, permitiendo el seguimiento formal del proceso y el resguardo de la información. La UA/Dependencia reglamentará los mecanismos, responsables y tiempos de resguardo de las evaluaciones y actuaciones académicas desarrolladas en las aulas virtuales.

Se recomienda establecer como requisito excluyente para los docentes y estudiantes, la utilización del **IdUNC** para las conexiones y desarrollo de cualquier evaluación, como medio de identificación personal, único e intransferible para cada miembro de la UNC.

Conclusiones

Tal como señalámos en la introducción del presente informe, el Plan de Estudios 2000, diseñado en la década de 1990 e implementado hace más de dos décadas, refleja un contexto académico y profesional que ha evolucionado sustancialmente. Comenzar el camino que transitaremos pensando en el futuro diseño de la formación archivística con un **ejercicio de memoria** que nos permita comprender las intenciones, proyecciones y metas de las personas que idearon la estructura del plan 2000 resulta esencial para sostener la identidad institucional de nuestra Escuela de Archivología. Lo percibimos como una oportunidad para conocer y reconocer los procesos, debates y decisiones que han configurado la formación archivística en nuestra institución.

Con la digitalización de documentación disponible en la Secretaría Técnica de la Escuela, pudimos dilucidar que el plan 2000 comenzó a pensarse en la década del 90, en el año 1992 cuando se conformó la Comisión que recabó información de otros planes de estudios dedicados a la formación archivística en Latinoamérica y Europa. Si bien contó con importante **apoyo de las/los docentes** de la Escuela, las **voces de egresadas/os y estudiantes** fue tenida en cuenta, tal como lo registran las encuestas que se realizaron.

A lo largo de estos 25 años el diseño curricular siguió tomando forma con normativa hizo posible su implementación: resoluciones de modificaciones de correlatividades, reglamentos de prácticas y TFL, aprobación de Seminario optativos que permitieron fortalecer la articulación Tecnicatura–Licenciatura. Esta normativa resulta especialmente importante, así lo demuestra la articulación clave que tienen las RHCD 18/2002 y 381/2002 en las condiciones de cursada de los Talleres y Seminarios optativos de nuestra carrera, con la sanción del flamante Régimen de Estudiantes que se comienza a implementar en nuestra Facultad a partir de este año 2026. Queda en evidencia entonces la necesidad de acompañar el proceso de revisión y propuesta de modificaciones o nuevo plan de estudios con la **actualización de la normativa que lo reglamenta**.

Al analizar los sucesivos planes de estudios que estuvieron vigentes en la Escuela de Archivología (1964, 1969, 1978, 1986) es evidente que la aprobación del plan 2000 fue un **paso trascendental en la formación archivística de nivel superior**, no sólo por la posibilidad de acceder al grado académico (incluyendo equivalencias directas con el plan 1986), sino también por la fundamentación de los perfiles para las/los egresadas/os y la organización de las materias con sus correspondientes objetivos y contenidos mínimos.

La estructura modular del plan 2000 fue innovadora en su momento, pero hoy se percibe como rígida. La **carencia de mecanismos institucionales para evaluar periódicamente** el plan, ya sea en cuanto a los contenidos específicos como en cuanto a la estructura y relación con otros espacios académicos, puede leerse como una falencia que no alcanzaron a resolver las comisiones y las jornadas dedicadas a estudiar el diseño curricular en los últimos quince años.

El **análisis normativo** que integra la segunda sección de este informe, realizado por el Prof. Dr. Horacio Etchichury, se constituye como instructivo normativo fundamental para asegurar que cualquier propuesta de modificación o nuevo diseño curricular se ajuste a los requerimientos legales establecidos por la Secretaría de Educación de la Nación, otrora Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y demás organismos competentes.

Este análisis toma como eje no sólo la Ley de Educación Superior (24.521) y su art. 43, sino también los acuerdos plenarios del Consejo de Universidades –en el que intervienen representantes de universidades públicas y privadas, y de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) y del Consejo Federal de Educación–.

Es menester señalar que buena parte de la normativa referenciada por Etchichury ha sido recuperada del documento titulado “**Instructivo** para la presentación de propuestas de nuevas carreras, modificación de planes de estudio y ampliación de la oferta vigente por cambio de modalidad”, que contiene indicaciones para quienes completen la planilla elaborada por la **Universidad Nacional de Córdoba**. Este acompañamiento institucional se complementa con la predisposición que han demostrado las autoridades de la **Secretaría de Asuntos Académicos (SACA) de la FFyH**, en el acompañamiento brindado en los procesos de revisión, modificación y/o propuesta de nuevo plan de estudios en otras carreras de nuestra Facultad.

La implementación del **Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU)** mediante Res. Ministerial 2598/2023 y su adopción obligatoria en la UNC por Res. HCS 2173/2023, establece el **Crédito de Referencia del Estudiante (CRE) en 25 horas de trabajo total**, y determina estándares mínimos: 60 CRE por año de grado (1500 horas totales). Estos parámetros inciden directamente en la manera de estructurar futuros planes de estudio en las universidades argentinas (UA), sus cargas horarias y duraciones.

En conjunto, estos marcos –LES, acuerdos plenarios, CPRES/CRES y SACAU– delinear un contexto normativo que obliga a que cualquier propuesta de reforma o nuevo diseño curricular sea presentada con fundamentación, plan de transición, especificación de alcances de títulos y cumplimiento de los requisitos ministeriales y universitarios para obtener reconocimiento oficial y validez nacional.

Así, desde una perspectiva integradora, tanto la memoria institucional como la revisión normativa que se presentan constituyen insumos fundamentales para emprender ese cambio de mirada necesario, proporcionando el contexto histórico y el marco jurídico que guiarán las decisiones futuras en relación a las propuestas curriculares en la Escuela.

Créditos

Recopilación documental, digitalización y elaboración del documento correspondiente a la Sección 1, Memoria de eventos asociados a modificaciones del Plan de Estudios, Reglamentos TFL y Práctica Archivística de la Escuela de Archivología: Tito G. Villanueva, Sofía Y. Brunero.

Revisión normativa, compilación de enlaces a texto completo actualizado y elaboración del documento correspondiente a la Sección 2, Revisión de normativa jurídica: Horacio Etchichury.

Elaboración del informe técnico: Sofía Y. Brunero.

El documento *Memoria institucional y revisión normativa: Informe Técnico* se encuentra regulado bajo la siguiente licencia: [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

